

ANÁLISE COMPARATIVA DO TEMPO DE COLETA NO TESTE LACTULOSE:MANITOL PARA ANÁLISE DA BARREIRA MORFOFUNCIONAL GASTROINTESTINAL

¹Marília Marinho Vasconcelos, ²Tuane Ribeiro Teixeira, ²Charliene Sousa de Melo, ²Luciana França da Silva, ³Lyvia Maria Vasconcelos Carneiro Magalhães

e-mail: mariliavasconcelos72@alu.ufc.br ; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Técnico do Núcleo de Biomedicina da Universidade Federal do Ceará;
3. Orientador da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O teste L:M é um método não invasivo e de baixo custo que vem sendo utilizado para análise da barreira morfofuncional gastrointestinal. A cromatografia líquida de alta eficiência por amperometria pulsada (HPLC-PAD) já é bem estabelecida como uma técnica sensível e eficaz para quantificação da lactulose e manitol na urina. **Objetivo:** Avaliar a possibilidade de redução de tempo de coleta de urina para realização do teste. **Métodos:** O trabalho foi realizado no Laboratório de Doenças Infecciosas do Núcleo de Biomedicina da Universidade Federal do Ceará. O teste L:M se deu pela ingestão da solução de lactulose:manitol e coleta de urina dos voluntários, utilizando uma alíquota de 10 mL da urina. O preparo das amostras de urinas foi realizado em água ultrapura (1:40) e adicionado 50 µL de uma solução de sorbitol, utilizado como padrão interno. As amostras foram então injetadas no sistema HPLC-PAD. **HPLC-PAD. Resultados e Discussão:** O teste foi realizado em 15 voluntários saudáveis, sendo analisado os parâmetros excreção de lactulose, manitol e razão da excreção dos dois açúcares. Observamos um aumento significativo nas excreções de lactulose ($P < 0.05$) e manitol ($P < 0.0001$) quando comparamos as análises com 2 e 5 horas de coleta, o que é esperado. Não observamos

diferença na relação L:M com os dois intervalos de coleta, o que nos garante a possibilidade de redução do tempo de coleta, podendo assim favorecer a adesão ao teste. O tempo de coleta em 5 horas é uma das maiores limitações encontradas na realização do teste L:M. Conclusão: Os resultados foram favoráveis à redução no tempo de coleta de urina para quantificar os biomarcadores lactulose e manitol sem prejuízo. A cromatografia líquida apresenta-se como uma das melhores técnicas para quantificação desses açúcares na urina, o que nos assegura a realização do teste de forma eficiente e já comprovada.

PALAVRAS CHAVE: Teste L:M; HPLC; Lactulose; Manitol

REFERÊNCIAS

MAL-ED Network Investigators, The MAL-ED Study: A Multinational and Multidisciplinary Approach to Understand the Relationship Between Enteric Pathogens, Malnutrition, Gut Physiology, Physical Growth, Cognitive Development, and Immune Responses in Infants and Children Up to 2 Years of Age in Resource-Poor Environments. *Clinical Infectious Diseases*, Vol.59(S4), p. 193-206, 2014.

